

CO- CONSTRUCCIÓN DE APRENDIZAJES

Relacionados con las prácticas comunitarias de

ENFERMERÍA

Con universidades del eje
cafetero en el contexto de la
atención primaria en salud
(APS).

Autoras

Liliana Orozco Castillo
Diana Paola Betancurth Loaiza
María Eugenia Pico Merchán

Grupos de investigación

Cuidado de la Salud y la Vida (CUSAVI)
Promoción de la salud y prevención de la enfermedad

Universidad de Caldas

TABLA DE CONTENIDO:

1 Elementos Generales	4
1.1. Introducción	4
1.2. Objetivos	5
1.3. Referente Conceptual	5
1.4. Contexto	7
1.5. Metodología	8
2. Análisis de contenido	10
2.1. Revisión Sistemática de Prácticas Comunitarias	10
2.2. Análisis Curricular y Metáfora del Árbol de la Vida	12
2.2.1 Análisis curriculares específicos	15
3. Análisis Interpretativo y crítico	29
3.1. Percepción de los docentes	29
3.2. Percepción de los estudiantes	34
Recomendaciones generales	41
5. Referencias	42

1

ELEMENTOS GENERALES

INTRODUCCIÓN:

El concepto de práctica se ha forjado desde diferentes perspectivas y pensadores que han determinado las bases para su construcción y entendimiento. Así, la praxis conlleva al quehacer o a la conducta de las personas donde se involucran configuraciones sociales, políticas, laborales, psicológicas, económicas, históricas, culturales, institucionales, y, por supuesto, morales y éticas. En este escenario, los profesionales y estudiantes de enfermería materializan su praxis con personas, familias y comunidades. Sin embargo, la literatura relacionada con la temática del cuidado de enfermería comunitaria identifica que las investigaciones enfatizan en la visita domiciliaria, los controles de prevención de la enfermedad y en la educación a individuos. Esto

desplaza a un segundo plano el trabajo directo con las comunidades y refleja un vacío frente al conocimiento del cuidado comunitario desde una perspectiva holística. En coherencia con el vacío expuesto, en Colombia, la Política de Atención Integral en Salud manifiesta que varias profesiones, entre ellas la enfermería, han perdido capacidad para la coordinación de programas e intervenciones comunitarias, dada la tendencia a perfiles de formación hospitalocéntrica. Para los estudiantes de enfermería, las prácticas comunitarias se reconocen como una experiencia compleja que, en el marco de la Atención Primaria en Salud, demuestran la importancia de aproximarse a la realidad del contexto sanitario y además resaltan el papel educativo. Estudios recientes señalan que los desarrollos sobre la innovación e investigación del currículo de enfermería comunitaria han sido marginales. En este sentido, se plantea como necesidad establecer una reflexión crítica del desarrollo de las prácticas comunitarias con la participación de los actores educativos y las siguientes universidades del Eje Cafetero: Universidad de Caldas, Universidad Libre seccional Pereira, Fundación Universitaria del Área Andina, Universidad del Quindío y Universidad Humboldt. Con los resultados se busca fortalecer el bienestar de los participantes directos, en este caso, docentes y estudiantes de enfermería, así como a los líderes y comunidades en general. Con la presente cartilla se da a conocer el estado del conocimiento de las prácticas de la enfermería comunitaria en diferentes contextos; posteriormente la reflexión de las diferentes posturas teóricas y metodológicas planteadas en los planes curriculares y finalmente comprender realidades del contexto educativo de las prácticas comunitarias a través de las concepciones, significados y discursos de los participantes.

1.2. OBJETIVOS:

Objetivo general

- Comprender la configuración de las prácticas comunitarias de los programas de Enfermería del Eje Cafetero, en el contexto de la Atención Primaria en Salud (APS).

Objetivos específicos

- Identificar las dimensiones teóricas que dan sustento a las prácticas académicas comunitarias de los programas de Enfermería del Eje Cafetero, en el contexto de la APS.
- Describir las prácticas académicas comunitarias, a partir del análisis de los currículos de los programas de Enfermería involucrados en el estudio.
- Interpretar las percepciones sobre las prácticas comunitarias, en el contexto de la APS de estudiantes y profesores de los programas de enfermería participantes.

1.3. REFERENTE CONCEPTUAL:

Praxis

La palabra praxis se deriva del griego prasso, que significa acción, realización y actividad práctica (1). En contraste, la tradición filosófica valoraba la actividad teórica por encima de la práctica, al considerar que la teoría debía dirigir y ordenar la acción humana. Sin embargo, Marx (2) plantea que la actividad teórica depende de las condiciones prácticas, materiales y sociales de la realidad y de la vida en sociedad.

Freire (4) destaca la influencia de la filosofía marxiana, ya que, según Marx (2), se debe pasar de una actitud contemplativa de la realidad a la acción. Para Marx, esta acción sobre el mundo se manifiesta principalmente en la transformación de la naturaleza a través del trabajo humano, con el objetivo de lograr que las condiciones materiales impulsen la existencia humana y, en última instancia, transformar la sociedad. Por lo tanto, para Freire, el papel del hombre en la construcción del conocimiento es vital, ya que es capaz de objetivar la realidad, reflexionar sobre ella y transformar las condiciones económicas, sociales y políticas.

La praxis es lo que define al hombre (4) porque la reflexión y la acción son inseparables y constantemente se presentan en la realidad social, como ocurre en las prácticas académicas comunitarias. Otra idea teórica destacada en la perspectiva de Freire (4) es el diálogo, que va más allá de la comunicación en la era tecnológica. Aunque la tecnología acorta distancias y tiempos, nos aleja de la esencia humana de la comunicación, que radica en las interacciones personales en la vida cotidiana, ya sea en el ámbito familiar, educativo, laboral o comunitario (5).

Aproximación a la noción de comunidad

Para la praxis en enfermería, es fundamental la noción de comunidad, a partir de las diferentes ciencias que aportan a su comprensión, como lo son las ciencias sociales y humanas. Para este caso, se menciona a Esposito (6), para quien comunidad específicamente es *communitas*, derivado del latín *munus* que significa consumir un deber o un cargo; así mismo del latín *communis* que tiene que ver con un conjunto humano con deber con los otros, es decir, además de lo colectivo en el sentido de relación con algo exterior a las personas. El término *communitas* también es visto como una señal de obligatoriedad en relación a los que componen la comunidad.

Por lo anterior, en la *communitas* se plantea en cierta medida, una renuncia de las personas como tales, para adherirse o conectarse en aquel algo de la totalidad comunal que les condiciona a endeudarse, en otras palabras, a dar algo sin esperar una retribución (7). El término *munis* en relación a *donum* (un dar) donar sin reciprocidad, y además, es un deber, este derivado de *munis* (7). Por lo tanto, *communitas* significa en términos amplios, según García (7), "el conjunto de personas a las que une, no una 'propiedad, sino un deber o una deuda", y específicamente, en el sentido de una manera de estar-junto a partir del deber, concebido esto como el acontecimiento de lo que sucede.

Por lo anterior, para las ciencias sociales contemporáneas y en el caso de la disciplina de enfermería, la noción de comunidad se ha hecho visible en los trabajos de Jean Luc Nancy que, de acuerdo a García (8), este autor se desmarca de la estructura esencialista y organicista de algunos autores de la ciencia clásica, para postular que comunidad se entiende como "presencia de un estar-juntos", ya que lo que se comparte en la comunidad es la existencia. Aquí la comunidad no es una sustancia, ni un sujeto, es presencia, es un acontecimiento o es lo que significa estar en común, que necesariamente implica al otro, en comunicación, desde los seres singulares separados, que en últimas no serían así, sino a través de la comunicación (8).

COLOMBIA

Fuente: elaboración propia

El eje cafetero de Colombia es una región situada en el centro-occidente del país, compuesta principalmente por los departamentos de Caldas, Quindío, Risaralda y parte de Tolima. Recibe su nombre debido a que es una zona reconocida por ser uno de los principales productores de café de alta calidad en Colombia y en el mundo.

Las instituciones participantes pertenecen a los departamentos de Caldas (Universidad de Caldas ubicada en Manizales), Risaralda (Universidad Libre y Área Andina ubicadas en Pereira) y Quindío (Universidad Alexander Von Humboldt y Universidad del Quindío, ubicadas en Armenia).

1.5. METODOLOGÍA

Posicionamiento epistemológico
Hermenéutica crítica.

Unidades de análisis
Concepciones y significados presentes en discursos de representantes e informantes: directores, docentes y estudiantes de los programas de enfermería de las universidades participantes.

Unidades de análisis
Codificación a través de ATLAS ti, sistematización en matrices agrupando las categorías y subcategorías con un proceso de comparación constante y triangulación de contenido.

Tipo de investigación
Cualitativa con orientación etnográfica crítica.

Técnicas e instrumentos
Revisión documental, observación participante, grupos de discusión y entrevistas etnográficas

Consideraciones éticas
Consentimiento procesual, Resolución 008430/1993 para definir esta investigación "sin riesgo" y Código Deontológico para el ejercicio de la profesión de enfermería.

FASES

El estudio se realizó en tres etapas lo que refleja la manera en que fueron alcanzados cada uno de los objetivos específicos propuestos

Tabla 1. Fases de la investigación

1	Marco analítico conceptual en la perspectiva de lo comunitario: fines teóricos.	Revisión documental y contextual de literatura entre los años 2011-2022 en bases de datos a partir de las categorías: enfermería comunitaria, cuidado comunitario, práctica comunitaria, enfermería en la APS.	Análisis de contenido
2	Elementos y acciones en las prácticas en ejecución, a la luz de los currículos de enfermería	Revisión documental, observación participante. Grupos de discusión y entrevistas etnográficas.	
3	Elementos emergentes de los equipos vinculados en las universidades a las prácticas comunitarias.	Observación participantes, grupos de discusión y entrevistas etnográficas con profesores/as de las actividades académicas o asignaturas de cuidado de primer nivel y/o salud comunitaria y/o atención primaria con énfasis comunitario, y/o salud pública en los escenarios donde se desarrollan las prácticas académicas.	Análisis Interpretativo y crítico
TRIANGULACIÓN DE LAS TRES FASES			

2.1. EL PUNTO DE PARTIDA TEÓRICO DE LAS PRÁCTICAS COMUNITARIAS PRODUCTO DE LA REVISIÓN DOCUMENTAL

El análisis de la literatura da cuenta de tres elementos generales que se viven en las prácticas comunitarias de los programas de enfermería.

La complejidad y la simplicidad de las prácticas de enfermería comunitaria: Para algunos estudiantes y profesores, las prácticas comunitarias son percibidas como algo fácil de realizar, tanto que, en ocasiones, las actividades de la práctica se convierten en algo rutinario que conlleva monotonía, pasividad, tiempo de inactividad y desmotivación, lo que provoca en los estudiantes sentimientos de irrelevancia respecto a las contribuciones del quehacer enfermero. Cuando se reflexiona sobre temas pilares de la práctica comunitaria, se evidencia que los estudiantes perciben una sobrecarga de información, que trae consigo dificultades para aplicar el conocimiento obtenido. Otra característica que configura la práctica académica de enfermería como una praxis situada entre lo complejo y lo simple, es la prioridad por parte del docente de desarrollar conocimientos disciplinares además del cumplimiento de su rol como educador. Comúnmente, la inserción en campo y la reflexión constante durante las prácticas comunitarias son generadoras de conocimientos, competencias y valores éticos. Estas prácticas fomentan el desarrollo de la capacidad para implementar acciones que buscan soluciones a las situaciones de la comunidad, las que favorecen el liderazgo y el trabajo en equipo, tanto para los estudiantes, como para los docentes y los mismos receptores del cuidado.

Contradicciones entre texto y contexto en las prácticas de enfermería comunitaria: Esta categoría evidencia la tensión existente entre texto y contexto, en primer lugar, se tendrá en cuenta lo referente al significado de texto, el cual se expresa como un entramado de significados que son reconocidos a manera de dispositivos de una cultura específica. El texto es un dispositivo, un espacio virtual, en principio abierto y no cerrado a la interacción, plasmado en el lenguaje oral y/o escrito, así como en las formas icónicas de las culturas mediáticas como son las nuevas comunidades que se han construido en torno a la virtualidad. En segundo lugar, el contexto, que se enlaza con el escenario de la comunidad en la que se realizan las prácticas de enfermería, está pensado no sólo a partir de la idea de territorio como algo físico o geográfico, por el contrario, en la comunidad (contexto) se buscan formas vinculares y relacionales que se instituyen en los diversos entornos posibles, toda vez que son estos espacios donde las enfermeras-as, los estudiantes y docentes se relacionan entre sí. De esta forma, las contradicciones entre los textos que han sido interpretados y significados, por estudiantes, docentes y profesionales de enfermería, respecto al contexto, muestran el desconocimiento existente sobre el mismo, así como las dificultades en su ubicación y posicionamiento, tanto espacial como geográfico.

Acción y creación relacional para la educación en enfermería

comunitaria: La educación en enfermería comprende un amplio espectro de dimensiones que recoge elementos para revolucionar la manera de hacerla en el escenario comunitario. Por un lado, en la acción educativa se alude a la práctica común de los estudiantes de enfermería que debe tomar sentido de acuerdo con los contextos y los actores; de otro lado, se habla de la creación o capacidad creativa como generadora de bien común para la sociedad y con ello el trascendental rol de docentes, estudiantes y la comunidad; así, estudiantes y maestros deben estar preparados para interactuar, fortalecer el vínculo con los miembros de la comunidad, planificar acompañamiento e incentivarlos en su empoderamiento en cuanto a aspectos decisorios sobre su salud. En el desarrollo de la capacidad creativa, es necesario contar con docentes del área que tengan experiencia en salud pública, salud comunitaria y habilidades sociales. En su rol, se requiere fortalecer el desarrollo de competencias, dar soporte en los conocimientos y habilidades, así como propiciar su inmersión en espacios de aprendizaje que permita la estimulación de potencialidades creativas y cognitivas. Desde el rol de los estudiantes, un aspecto fundamental es lograr confianza, esto genera seguridad y originalidad para desencadenar productos creativos, con detalles propios y singulares que marquen la diferencia en lo didáctico.

Como conclusiones se plantea:

Es fundamental que los estudiantes y docentes de enfermería reconozcan el valor de los entornos comunitarios como espacios de aprendizaje que integran la teoría y la práctica, y que tienen el potencial de influir en la educación y el cuidado de las personas.

- Es necesario cuestionar la brecha existente entre los conocimientos teóricos impartidos en la universidad y las realidades encontradas en las prácticas de enfermería comunitaria.
- El enfoque tradicional e institucionalizado muchas veces pasa por alto la esencia misma de la comunidad, que es un escenario de resistencia, conflictos y construcción de lazos sociales y culturales diversos.
- La acción educativa y la creatividad deben trabajar en conjunto para promover posturas epistemológicas coherentes en el contexto comunitario, reafirmando la importancia de las perspectivas éticas y políticas.

2.2 ANÁLISIS CURRICULAR DE LAS PRÁCTICAS COMUNITARIAS DE ENFERMERÍA Y LA METÁFORA DEL ÁRBOL DE LA VIDA

Para el desarrollo de este objetivo, inicialmente se caracterizaron los currículos relacionados con las prácticas comunitarias. De este modo, se observó que estos contenidos en los programas de enfermería participantes se encuentran de manera explícita, entre el segundo y el cuarto semestre. Sin embargo, el número de créditos para las asignaturas entre las universidades es diverso y los contenidos impartidos van desde los actitudinales hasta los conceptuales y procedimentales.

- Asimismo, las universidades muestran en sus documentos curriculares competencias, objetivos y otros resultados de aprendizaje. Los nodos centrales comunes giran alrededor de:
- La planeación, realización, verificación y control de programas, planes y proyectos; todo esto en el marco de la Atención Primaria en Salud y con base en sus determinantes sociales (según principios éticos, deontológicos y normativos de la profesión).
- La clasificación del sujeto de cuidado, las familias y comunidades en grupos prioritarios teniendo en cuenta el curso de vida, factores de exposición y herramientas de valoración.
- La formulación de propuestas de cuidado de acuerdo con principios éticos, elementos teóricos elegidos, normatividad vigente y diagnósticos locales participativos.
- En cuanto al aspecto metodológico, se plantea el análisis de situaciones de enfermería, laboratorios simulados, interacción con aulas virtuales, revisiones de tema y trabajo en campo. En el factor evaluativo, la aproximación se hace desde las herramientas educativas tradicionales.

Fuente: elaboración propia

La metáfora del árbol de la vida

muestra el patrón emergente a modo de metáfora, del cual se dimensionan tres tendencias (iterativas y concurrentes) con atributos que lo fundamentan: las raíces del árbol de la vida, compuestas por un proceso transformador. El SER cambia la savia vivificante que, al circular, genera una atención integradora y plurifactorial al poder determinar a cada ser humano como único, pero siempre articulado a las familias y a las comunidades, y que permiten asumir comprensivamente el vínculo consigo mismo, con los otros y el entorno. Este proceso “se construye desde la libertad e interés del educando, en una estructura horizontal, donde ambos comparten puntos de vista, experiencias y conocimientos para la transformación mutua.

En el tallo que imprime fundamentación científica; el SABER emana como elemento fundamental del razonamiento argumentativo y lógico de las prácticas comunitarias de los programas de enfermería. Esta tendencia se explicita como el conocimiento que se adquiere, se crea y se transforma. Similar al tronco de un árbol, el conocimiento une o articula los componentes teóricos, reflexivos, investigativos, analíticos y prácticos. Por este motivo, esta tendencia evidencia que: “la asignatura cuenta con el soporte teórico y legal para desarrollar actividades en salud pública.” Así, los resultados revelan diferentes maneras y momentos para el logro del conocimiento por parte de los estudiantes; sin embargo, en los currículos existe cierta coincidencia relacionada con el uso de metodologías deductivas e inductivas. De esta manera, el conocimiento se materializa en la práctica del cuidado con procesos educativos que muestran abordajes epistemológicos concretos y que figuran como esencia histórica del quehacer enfermero.

Finalmente, la última línea fecunda del proceso, el follaje del árbol relacionado con el accionar del cuidado, una **PRÁCTICA REFLEXIONADA** de enfermería que llega a todos los territorios, entornos y realidades individuales, sociales e institucionales. Lo anterior en función de la conservación de factores protectores o de la transformación de los factores de riesgo que involucran a personas, familias y comunidades en el marco de una vida cotidiana donde se recrean los estilos de vida en relación con los determinantes sociales y su medio ambiente. En las prácticas se observa la relevancia otorgada al trabajo colaborativo, así como a la gestión de alianzas, posterior a la valoración familiar y diagnósticos locales participativos, lo que insta al entendimiento de la sociedad, compromiso social intersectorial e interdisciplinar/transdisciplinar en la comprensión de los fenómenos sociales, con el fin de acompañar las comunidades teniendo en cuenta sus culturas y particularidades.

Conclusiones

Se evidencia la necesidad de promover cambios curriculares que fortalezcan la formación en enfermería centrados en la Atención Primaria en Salud y en las prácticas comunitarias. Todo esto desde un enfoque en el que se prioricen las condiciones culturales, plurales y territoriales - necesidades situadas -, así como la articulación de la academia, el sector público / privado y la sociedad civil. A continuación se plantean algunos elementos concretos desde las competencias del Ser, Saber y Práctica Reflexionada.

EI SER: se subraya la necesidad de fortalecer el compromiso ético y político, así como el pensamiento crítico para abordar las condiciones y necesidades sociopolíticas, económicas y culturales presentes en los territorios. Se requiere un enfoque pedagógico transversal que enfatice en la reciprocidad como resultado de un proceso de vinculación, co-participación, trabajo cooperativo y aprendizaje dialógico bidireccional.

EI SABER: se resalta la importancia de fortalecer el conocimiento sociopolítico, el desarrollo humano, la justicia social y el enfoque territorial a partir de su contexto histórico-social. Además, la necesidad de formar pedagógicamente a los estudiantes para orientar la educación en salud y así posibilitar el accionar de la enfermería comunitaria desde una perspectiva integral.

LA PRÁCTICA REFLEXIONADA: es necesario promover acciones fundamentadas en una perspectiva filosófica y multi-situada, con el objetivo de fomentar la participación social y comunitaria en el trabajo de campo. Se destaca la importancia de fortalecer la abogacía, la construcción de alianzas y el trabajo cooperativo interprofesional, involucrando a diversos actores y sectores. Asimismo, se reconoce el potencial del entorno escolar como una oportunidad para la formación de los estudiantes en las prácticas comunitarias. Se plantea el desafío de brindar apoyo no solo a las personas enfermas, sino también a aquellas que se encuentran sanas, promoviendo un enfoque integral de atención. Producto del análisis curricular de las cinco universidades participantes, se sugiere que de forma transversal se consoliden metodologías de aprendizaje y procesos evaluativos, basadas en problemas o aprendizajes significativos, el aprender haciendo, las TICs y la tele-educación.

2.2.1 ANÁLISIS CURRICULARES ESPECÍFICOS:

Corporación Universitaria Empresarial Alexander Von Humboldt:

FICHA DESCRIPTIVA CORPORACIÓN UNIVERSITARIA EMPRESARIAL ALEXANDER VON HUMBOLDT	
COMPONENTES PIAAs	DESCRIPCIÓN
Presentación	En la actividad académica de "PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD EN LA COMUNIDAD" se reconoce la relación del individuo con su entorno. Enfatiza en la prevención de la enfermedad para el control y el restablecimiento de la salud de las personas. De la misma manera, cuenta con el soporte teórico y legal para desarrollar actividades en Salud Pública. La asignatura hace parte del área disciplinar en enfermería y busca el desarrollo de las competencias, en específico de las cognitivas.
Competencias	Se emplean las interpretativas, argumentativas y propositivas.
Resultados de aprendizaje (RA)	Se valoran en total 5 RA que implican la gestión del trabajo transdisciplinar en el proceso de atención integral, aplicando conceptos teóricos-científicos en el cuidado, promoción de la salud, prevención de la enfermedad, tratamiento y rehabilitación, sin dejar de lado el entorno. Asimismo, se fundamenta el accionar desde un cuidado centrado en el paciente, la familia y la comunidad, desde los protocolos y la normatividad. Esto comprende herramientas de la promoción de la salud, la educación para la salud y la abogacía, la comunicación social en salud, la construcción de alianzas y la participación social.
Objetivos	
Metodología	Se describe una metodología de aprendizaje basado en problemas, con un enfoque constructivista y pedagógico, desde las interacciones del estudiante con el docente y la institución de educación superior. Se basa en la construcción del conocimiento centrado en el estudiante, a partir de sus vivencias, conceptos previos y nuevas experiencias, con el propósito de alcanzar las competencias desde los contenidos teóricos enfocados en la prevención, identificación y control de los eventos de interés en salud pública. Para el desarrollo de la actividad académica se emplean clases interactivas y magistrales, utilizando medios audiovisuales y los recursos de la biblioteca.
Perfil docente	
Guía o manual de prácticas	
Bibliografía	Se utiliza bibliografía acorde a la temática.

Decretos, normas o circulares que apoyan la práctica

Está descrita la normatividad vigente en salud pública, APS, Atención Comunitaria que soporta el componente legal de la actividad académica.

FICHA DESCRIPTIVA FUNDACIÓN UNIVERSITARIA ÁREA ANDINA

COMPONENTES PIAAs	DESCRIPCIÓN
<p>Presentación</p>	<p>La universidad presenta dos asignaturas acordes a la temática comunitaria. La primera actividad académica denominada “PROMOCIÓN DE LA SALUD Y FAMILIA”, presenta un desarrollo teórico-practico que despliegan competencia de argumentación, permite al estudiante proponer e interpretar los fenómenos para intervenir en los diversos ámbitos de la salud pública, con enfoque de promoción de la salud, prevención de la enfermedad y Atención Primaria en Salud.</p> <p>La segunda actividad académica “CUIDADO DE ENFERMERÍA A LA FAMILIA”, se desarrolla desde las políticas de salud pública que exigen modelos de atención desde la mirada familiar y comunitaria, atención primaria y atención domiciliaria, con el objetivo de garantizar de una manera integral la atención en salud.</p>
<p>Competencias</p>	<p>Para la primera asignatura, presenta 3 competencias que comprenden la participación del estudiante en acciones desde el marco de la APS, así como el cuidado integral al sujeto, entendido desde la perspectiva de persona, familia, comunidad y entorno, valorando el riesgo presente. El estudiante desarrollará habilidades que le permitan determinar y formular propuestas de cuidado a partir del modelo de Martha E. Rogers desde un enfoque seguro, continuo y transicional.</p> <p>En la segunda asignatura se desarrollan 3 competencias enfocadas en desplegar acciones en el marco de la Atención Primaria en Salud, con base en los determinantes sociales según principios éticos, deontológicos y normativos de la profesión. Se gestiona el cuidado al sujeto, teniendo en cuenta la persona, familia, comunidad y entorno, según su riesgo, lo que comprende un actuar de equipos interdisciplinarios e intersectoriales; que se rigen bajo la propuesta del cuidado en el estado de salud y enfermedad para el sujeto a partir del modelo de seres humanos unitarios de Martha E. Rogers.</p>

<p>Resultados de aprendizaje (RA)</p>	<p>Para la primera asignatura, se evidencian tres resultados de aprendizaje que se rigen por la adquisición de aprendizajes normativos, que permiten clasificar al sujeto de cuidado en grupos prioritarios teniendo en cuenta el ciclo vital y las RIAS, así mismo, se reconoce al sujeto de atención (persona, familia, comunidad, entorno) mediante propuestas de cuidado y el diagnóstico local participativo.</p> <p>Para la segunda asignatura, se evidencian tres resultados de aprendizaje encaminados a la adquisición de conocimiento de las normas en APS, Salud pública y enfermería familiar., del mismo modo, se implementan herramientas de valoración de salud familiar, enfermería familiar y la Atención Primaria en Salud, lo que permite reconocer al sujeto de atención (persona, familia, comunidad, entorno), mediante propuestas de cuidado de enfermería a la familia, integrando teorías y modelos.</p>
<p>Objetivos</p>	<p>No se explicita. Se trabaja por competencias.</p>
<p>Metodología</p>	<p>Para el desarrollo de ambas actividades académica, se indica una metodología interactiva y participativa mediante la 'transacción' entre profesor y el estudiante, por medio del debate o diálogo para profundizar en un tema, desde el enfoque de presaberes, que permite retroalimentar los rendimientos del conjunto social del equipo y negociar reglas para iniciar procesos de reflexión.</p>
<p>Perfil docente</p>	<p>Profesional en enfermería con posgrado en áreas afines de la Promoción de la Salud o Salud Pública, con experiencia en Docencia Universitaria y trabajo con familias y comunidad, proporcionando un entorno o ambiente estimulante del aprendizaje significativo.</p>
<p>Guía o manual de prácticas</p>	
<p>Bibliografía</p>	<p>Se utiliza bibliografía acorde a la temática.</p>
<p>Decretos, normas o circulares que apoyan la práctica</p>	

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DEL ÁREA ANDINA

FICHA DESCRIPTIVA UNIVERSIDAD DE CALDAS

COMPONENTES PIAAs	DESCRIPCIÓN
Presentación	La actividad académica de “CUIDADO DE ENFERMERÍA A PERSONAS, FAMILIAS Y COMUNIDADES” se describe como una asignatura que permite formar profesionales líderes en el cuidado de la salud y de la vida con enfoque de promoción de la salud, prevención de la enfermedad y rehabilitación como eje fundamental y articulador del aprendizaje de los estudiantes, orientado en el trabajo interprofesional e intersectorial en los diferentes niveles de complejidad, con el fin de contribuir al mejoramiento de las condiciones de salud. Se conceptualiza la salud pública como punto clave para la intervención y atención a personas, familias y comunidades en el marco de la Atención Primaria en Salud, contextualizada desde el Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS).
Competencias	Se puede fortalecer en la malla curricular.
Resultados de aprendizaje (RA)	Se puede fortalecer en la malla curricular.
Objetivos	Se enfocan en obtener conocimientos teóricos, metodológicos y prácticos que permitan brindar cuidados a personas, familias comunidades y su entorno desde el enfoque comprensivo-cultural en el modelo de salud colombiano.
Metodología	Su desarrollo se divide en dos aspectos: i) el teórico y ii) el práctico. i) En lo teórico, se emplean diversas estrategias de aprendizaje como: exposiciones, guías de estudio y de trabajo, discusiones de grupo, análisis de situaciones de enfermería, laboratorio de visita familiar y comunitario, interacción con el aula virtual (foros, discusiones) y viaje de estudio. ii) En lo práctico, se realizan visitas familiares y trabajo en las comunidades de Manizales y sus municipios aledaños, en entornos urbanos o rurales, dependiendo de las necesidades de la comunidad, además de revisiones de temas durante su desarrollo.
Perfil docente	Se puede fortalecer en la malla curricular.

<p>Guía o manual de prácticas</p>	<p>Se emplean diversas guías de práctica como:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Guía para el desarrollo de la práctica de la actividad académica cuidado de enfermería a personas, familias y comunidades: la cual tiene como objetivo presentar los elementos generales que guíen al buen desarrollo de la práctica. (Manual para el manejo del ArcGIS, Plan de acción decisión, Matriz de intervención para la promoción y el mantenimiento de la salud de las familias, Diario de cuidado familiar, Planeación de la unidad didáctica, Ficha de caracterización familiar, formato para el trabajo final de cuidado comunitario y familiar, s lineamientos para la socialización de los informes finales)
<p>Bibliografía</p>	<p>Se emplean bibliografía acorde a la temática y está actualiza.</p>
<p>Decretos, normas o circulares que apoyan la práctica</p>	<p>Está descrita la normatividad vigente de la institución de educación superior para el desarrollo de las prácticas académicas, específicamente para la Facultad de Ciencias para la Salud y el programa de enfermería.</p>

FICHA DESCRIPTIVA UNIVERSIDAD DEL QUINDÍO

COMPONENTES PIAAs	DESCRIPCIÓN
<p>Presentación</p>	<p>La universidad presenta dos núcleos acordes a la temática comunitaria. El primero de ellos se denomina “EDUCACIÓN Y CONTEXTO” con una actividad académica básica y contenidos de contexto I,II y III, y educación I y II que se desarrollan durante los primeros semestres del pregrado, incluye la comprensión del entorno en el cual se desarrollan los procesos de salud y enfermedad experimentados por las personas, familias y comunidades abordados desde el modelo de Jill White. Este modelo abarca el entendimiento de la sociedad y sus políticas, así como las realidades individuales, sociales e institucionales y el reconocimiento de la disponibilidad de los recursos financieros y logísticos dentro de las normas orientadas para la prestación de los servicios de salud, lo que permite identificar elementos que intervienen en las respuestas individuales y colectivas a nivel sanitario. Este núcleo se basa en la identificación de necesidades reales y potenciales, estructuración, elaboración y ejecución de planes de cuidado de enfermería en el marco de la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad.</p> <p>El segundo núcleo denominado “ELEMENTOS DE CUIDADO I-II-III”, es un espacio académico teórico en el que el estudiante podrá integrar los conceptos relacionados con el conocimiento del ser humano único, multidimensional, individual articulado a la familia, a la comunidad y a su entorno, por ser ellos los sujetos del Cuidado Integral de Enfermería. Dicho núcleo pertenece al área de profesionalización y comprende los espacios académicos “Elementos de cuidado Integral de Enfermería I, II y III”, estos espacios están centrados en las personas y su entorno físico y social con necesidad de mantener y promover su salud; con necesidad de protección específica y detección temprana de la enfermedad; al igual que a la persona enferma, discapacitada y moribunda con necesidad de atención y rehabilitación extensiva a su grupo familiar.</p>

<p>Competencias</p>	<p>Para el primer núcleo "EDUCACIÓN Y CONTEXTO", las competencias permiten al estudiante construir y proponer un cuidado integral de la salud, fundamentado desde el método científico: Proceso de atención enfermero (PAE), base sólida para el desarrollo de su trabajo con enfoque de promoción, prevención y proyección sustentados en la razón científica-disciplinar y la responsabilidad profesional ético-legal, en sus diferentes contextos, con la aplicación del proceso educativo que responda a las necesidades del entorno.</p> <p>Las competencias en el segundo núcleo "ELEMENTOS DE CUIDADO I-II-III" se relacionan en síntesis con: los estudiantes implementarán hábitos de vida saludable en el entorno comunitario y familiar; el desarrollo de la salud ambiental a partir de la identificación e implementación de estrategias de educación; el inventario de fortalezas y debilidades en salud de las personas, familias y grupos comunitarios. Del mismo modo, los estudiantes realizarán acciones orientadas a fortalecer en las familias y los grupos la salud mental, la comunicación asertiva, la demanda inducida, operacionalizarán y retroalimentarán los programas de promoción y mantenimiento de la salud de acuerdo con las políticas vigentes.</p>
<p>Resultados de aprendizaje (RA)</p>	<p>Se puede fortalecer en la malla curricular</p>
<p>Objetivos</p>	<p>Se puede fortalecer en la malla curricular</p>
<p>Metodología</p>	<p>El primer núcleo "EDUCACIÓN Y CONTEXTO" se fundamenta en el modelo de pedagogía activa. basado en actividades de exploración de conocimientos previos, profundización, aplicación, consolidación, refuerzo, ampliación, evaluación y autoevaluación. Con las estrategias de Proceso enfermero, proyectos/ talleres de clase, talleres de simulación, estudio independiente, estudio de caso, práctica supervisada y tutorías.</p> <p>En el segundo núcleo "ELEMENTOS DEL CUIDADO I-II-III" se implementa una modalidad teórica / práctica durante las 18 semanas bajo una metodología participativa; las primeras 8 semanas son de análisis de lecturas, talleres, discusión de casos, elaboración de herramientas de apoyo (mapas-esquemas conceptuales) ensayos, posterior a ello, las restantes 10 semanas corresponde a las prácticas en los diferentes escenarios de convenio.</p>
<p>Perfil docente</p>	<p>Se puede fortalecer en la malla curricular.</p>
<p>Guía o manual de prácticas</p>	<p>Se puede fortalecer en la malla curricular.</p>
<p>Bibliografía</p>	<p>Se emplean bibliografía acorde a la temática. Es deseable incluir bibliografía de los últimos 5 años para retroalimentar el proceso pedagógico.</p>

Decretos, normas o circulares que apoyan la práctica

Se pueden fortalecer en la malla curricular.

FICHA DESCRIPTIVA UNIVERSIDAD LIBRE

COMPONENTES PIAAs	DESCRIPCIÓN
<p>Presentación</p>	<p>La actividad académica de “ENFERMERÍA BÁSICA EN ATENCIÓN PRIMARIA” se describe con un componente Misional orientado a formar líderes con capacidad democrática, pluralista, tolerante con la sociedad, la diversidad cultural y étnica. Toma en cuenta la formación en derechos humanos, motiva a la equidad, la justicia y la solidaridad como base para brindar un cuidado integral. Aborda también la “Ley 911/2004” y la “Ley 266/ 1996”. Donde se define “que la enfermería es una profesión liberal y una disciplina de carácter social, cuyos sujetos de atención son la persona, la familia y la comunidad”.</p> <p>Durante el desarrollo de la actividad se brindan pautas que ayudan a integrar las prácticas de autocuidado sustentado en la promoción de la salud y prevención de la enfermedad, lo que propicia ambientes saludables a través de la intervención de los determinantes intermediarios de salud. La presente actividad se basa en las teorías de enfermería establecidas por: Betty Newman -Modelo de prevención de la salud-, Nola Pender -el Cuidado holístico y humanístico de Jean Watson-, Dorothea Orem - “teoría del déficit de autocuidado-, Madeleine Leininger – “teoría de la Universalidad y Diversidad del cuidado transcultural.</p>
<p>Competencias</p>	<p>Se establecen competencias de aprendizaje y dominios generales para desarrollar un pensamiento crítico y argumentativo que permiten dar respuesta a las problemáticas de salud en las familia, entorno y comunidad; empoderar al enfermero con el compromiso social, desarrollar la capacidad de comunicación en una segunda lengua y adquirir habilidades en uso de las TIC. Además permiten revisar y analizar el perfil epidemiológico de las enfermedades prevalentes en el país y generar estrategias de promoción de la salud y prevención de la enfermedad en los diferentes entornos; orienta y asesora el cuidado de la salud mental individual según necesidades y curso de vida y apropia los conocimientos éticos y principios bio ética en el quehacer profesional.</p> <p>También se establecen en la asignatura las competencias específicas interpretativas, argumentativas, propositivas y las de la práctica comunitaria, las que apoyan el quehacer de la enfermería comunitaria mediante el desarrollo de destrezas y habilidades a través de la estrategia de APS, el reconocimiento de los lineamientos de políticas públicas en concordancia con la legislación vigente en salud, que ayuda a realizar el PAE según las necesidades de acuerdo al curso de vida.</p>

Resultados de aprendizaje (RA)	Se puede fortalecer en la malla curricular.
Objetivos	Se enfocan en preparar al enfermero en los fundamentos teóricos-prácticos relacionado con la normatividad vigente en salud, reforzando la estrategia de atención primaria con enfoque de salud familiar y comunitaria, encaminados a la promoción de la salud y prevención de la enfermedad para disminuirla morbimortalidad de las poblaciones.
Metodología	Esta asignatura tiene en cuenta estrategias tanto en teoría, en laboratorios como en la práctica formativa. Se resaltan la enseñanza basada en situaciones o experiencia de enfermería - estudio de casos - por medio de clases magistrales, técnicas como el debate, conversatorios, mesas redondas, entrevistas, talleres y foros. Y el uso de ayudas didácticas como el mapa conceptual, el aula virtual, y material didáctico. Al finalizar la teoría, los estudiantes se trasladarán a una comunidad previamente identificada durante 5 semanas, en la cual se realiza la caracterización de la población aplicando la ficha "Casa Sana" de la secretaría de salud municipal. El último día de práctica se hace una brigada de salud que incluye a toda la comunidad, allí se socializa el diagnóstico situacional y se presenta un informe técnico.
Perfil docente	
Guía o manual de prácticas	Se puede fortalecer en la malla curricular.
Bibliografía	Se emplean bibliografía acorde a la temática. Es deseable incluir bibliografía de los últimos 5 años para retroalimentar el proceso pedagógico.
Decretos, normas o circulares que apoyan la práctica	Está descrita la normatividad vigente en salud pública, APS, Atención Comunitaria que respalda el componente legal de la actividad académica. Es importante que se actualice con la inclusión de la Resolución 3280/2018 y el PDSP 2022-2031.

2

ANÁLISIS INTERPRETATIVO Y CRÍTICO

El transcurso de las prácticas comunitarias de enfermería como el flujo incesante de los ríos.

3.1. PERCEPCIÓN DE LOS DOCENTES: 2

Las prácticas comunitarias de los programas de enfermería participantes en el estudio se basan en aspectos teóricos relacionados con el contexto socio-político y algunas teorías de enfermería, entre las que se encuentran Nola Pender, Madeline Leininger, Orem, entre otras. En una de las instituciones participantes, además, utilizan guías teóricas de las ciencias sociales y psicológicas en las prácticas.

“Cuando desarrollaron la sesión de los seminarios, se basaban en una teoría y la defendían cada uno, pero no era la misma para todos. Entonces en esos grupos, decían: ‘A mí me parece mejor Dorothea Orem, por ejemplo’, y ya formaban su grupo y defendían su punto de vista sobre por qué eligieron esa teorista”. Universidad C (1:4)

Por otro lado, se encontró que las prácticas académicas comunitarias también se nutren de manera significativa de elementos teóricos relacionados con la demografía, la epidemiología y las políticas públicas en salud. Estos elementos se utilizan como fundamento para expresar el accionar y la creación de los cuidados de enfermería. Esta situación conlleva a la materialización de estos cuidados con énfasis en el enfoque de riesgo, el proceso de salud-enfermedad y las enfermedades prevalentes según el curso de vida. Además, se pretende ampliar el enfoque hacia la promoción de la salud, la atención primaria en salud, los determinantes sociales de la salud y abarcar también los aspectos positivos relacionados con los modos de vida y los activos comunitarios con que cuentan las personas, familias y comunidades.

Una experiencia novedosa encontrada se relaciona con la utilización de laboratorios de simulación, previos a la incursión en la práctica académica, con la intención de desarrollar competencia y aumentar la seguridad de los cuidados enfermeros en las familias y comunidades, lo que da cuenta de la articulación evidente de la teoría y la práctica.

“[...] Es que esta universidad a mí me parece que tiene un plus... y es que usted va a la clase, inmediatamente va al laboratorio de esa clase. Entonces casi que uno lleva al estudiante a la práctica de una”. Universidad B (2:6).

“Estos muchachos están es detrás de las morbilidades y no miran otras cosas, entonces uno les dice: ‘miren cómo está la familia, cómo se relacionan, si de pronto la gente es violenta’, no, no, no, que la hipertensión, que la diabetes, a pesar de que los profesores hacemos muchos esfuerzos, para hacerles entender a ellos que además es la APS, la promoción y la prevención, etc”. – Universidad B (4:26)

Además, los resultados obtenidos dan cuenta del valor que se le atribuye a la Educación para la Salud en el transcurso de las prácticas en los escenarios comunitario, familiar y escolar. En concreto, desde el momento en que se planea, se desarrolla y evalúa la programación académica y administrativa de dichas prácticas, esta gestión se vincula de manera directa con la educación para la salud como elemento central y articulador en las dinámicas propias que se presentan en el contexto de lo social.

“Esta rotación es considerada como un ‘estudio-práctica más observacional y educativa’, dado que, además de realizar educación, se efectúa una inducción a la demanda, remitiendo al usuario (a) al centro de salud”. - Universidad C (4:15).

Una experiencia importante a tener en cuenta es la relacionada con la inclusión de una asignatura específica de Educación para la Salud en la malla curricular en una de las universidades participantes en el estudio. Esta situación posibilita la ampliación del conocimiento y la adquisición de habilidades y destrezas en los estudiantes, que permiten el acercamiento a la complejidad de lo comunitario y a las diversas necesidades y activos presentes en los escenarios donde interactúan diferentes actores.

Así es evidente que la solidificación de las prácticas comunitarias se da a través de la educación para la salud, dado que se incursiona en diferentes temas, los cuales enfatizan en el riesgo, la prevención de la enfermedad, la inducción a la demanda, y de manera tangencial en la Atención primaria de la Salud y la salud pública y algunos rasgos sobre promoción de la salud.

Las prácticas comunitarias de enfermería se centran hacia el escenario familiar, lo cual se demuestra con la visita que hacen los estudiantes con la tutoría de un docente a los domicilios de las personas, con énfasis en la educación para la salud, orientada hacia el riesgo y el proceso salud-

**“Las prácticas son algo muy estructurado, iniciamos la formación en el aula mediante dos asignaturas: “PYES” y “EBAP”, ahí los estudiantes reciben los elementos teórico-conceptuales de la APS, EpS y cómo acercarse a las comunidades”.
Universidad B (4:2-4:3).**

padecimiento-enfermedad. Igualmente se llevan a cabo actividades complementarias que permiten a los estudiantes y docentes tener interacción con los integrantes de la familia.

“Encontramos a un señor con la presión alta, y los estudiantes dándole educación sobre la importancia de comer con bajo contenido de sal, hacer ejercicio, consultar a un médico, y esas son las cosas que nosotros, como enfermeros, tenemos mucho que ofrecer a las personas para que aprendan a cuidarse.” Universidad A (2:15)

Otro escenario de significancia para la práctica comunitaria de enfermería es el relacionado con el contexto de un barrio determinado. Aquí se llevan a cabo acciones de georreferenciación, diagnóstico comunitario y la realización de algunas actividades de salud holística para la comunidad. Se destaca que ciertas universidades trascienden el trabajo en el barrio, ya que logran vincular a los líderes en la gestión de peticiones sobre sus problemáticas, que requieren solución en diferentes instancias administrativas, gubernamentales y no gubernamentales.

“Del barrio realmente tenemos todos los porcentajes de cuantas viviendas cuentan con el acueducto, con energía, con su servicio de gas, con su factor protector de que tiene rejita en su antejardín, y adicional pues está la otra encuesta, así hemos ido identificando todas las falencias, el barrio no cuenta con una junta de acción comuna”. Universidad D (2:3).

Una experiencia innovadora que realiza una de las universidades es el desarrollo de la huerta comunitaria, lo que constituye un proyecto donde los líderes, la administración y las personas de la comunidad se vinculan para lograr mejorar la participación social, la comunicación, la gestión y la interinstitucionalidad.

Por otro lado, también emerge el escenario escolar como otro ámbito de importancia en la práctica comunitaria, en tanto este escenario posibilita la apertura de momentos de interacción educativa a un grado escolar específico con temas previamente establecidos de acuerdo a las necesidades de los educandos.

“Las huertas comunitarias son una estrategia muy importante en las comunidades porque ahí trabajamos seguridad alimentaria, participación social, actividad física, etcétera. Es un espacio importantísimo para las comunidades y, la idea del municipio donde lo estamos trabajando en Villamaría, es esa... replicar esa experiencia que tenemos en esa huerta de Villa Juanita a otros barrios y poder implementarlas”. Universidad E (4:28).

Se realizó observación participante durante la sesión educativa brindada a un grupo de estudiantes de 7º grado. Inicialmente, realizaron una actividad rompehielo, y la actividad central se basó en brindar educación referente a temas de interés observados por estudiantes y docentes durante el inicio de su práctica, como alimentación saludable y manejo del estrés. Estos temas varían en cada rotación. Universidad C (4:6)

La interpretación de las percepciones de los docentes sobre las prácticas comunitarias de enfermería permite concluir que en la actualidad, estas prácticas se basan en algunas nociones y principios teóricos disciplinares sin que en la mayoría de las universidades se explícite una teoría que guíe el quehacer del estudiante.

La educación para la salud es el soporte vital de las prácticas comunitarias, dado que la enfermería, al ser netamente educadora en los diferentes escenarios, centra su quehacer en esta dimensión. Sin embargo, es necesario afirmar que esta educación aún se enfoca desde un esquema tradicionalista, donde se prioriza el riesgo y el enfoque morbicéntrico.

En específico, el escenario familiar permite que el docente y el estudiante se constituyan en mediadores entre la familia y el sistema de salud, posibilitando que los integrantes de las familias se pongan en contacto más fácilmente con las instituciones de salud y los diferentes servicios que necesitan. Además, se concluye que lo comunitario se erige como un escenario donde confluyen diferentes situaciones sociales, políticas, culturales y administrativas, que representan para las universidades una oportunidad de aunar esfuerzos conjuntos.

Tocar una puerta es abrir otro mundo en donde no sabes cuál va a ser la respuesta.

3.2. PERCEPCIÓN DE LOS ESTUDIANTES

Al empezar las prácticas comunitarias, algunos estudiantes refieren que inician con motivación, gusto y expectativas positivas; otros, al contrario, refieren miedo, timidez, nervios, apatía, desánimo. Algunos de estos sentimientos cambian a medida que las prácticas se realizan y se ven influenciados por la manera en que estas se desarrollan y por cómo son atendidos por la comunidad, ya sea de forma positiva o negativa, lo que en definitiva influye en su percepción final frente a las prácticas comunitarias. Mencionan con incertidumbre:

“Al principio uno siente todo ese miedo porque a uno no le ha tocado eso todavía y uno no sabe qué va a pasar, ya uno se siente en los zapatos del evangélico, ya uno dice “ay de razón, ya sé que se siente”, porque si cerraron puertas, si dijeron “no gracias”, si hicieron gestos de que no”. (Estudiante 20, 19:19)

En su mayoría, los estudiantes manifiestan que su experiencia durante las prácticas comunitarias se dio en relación con el aprendizaje, las dificultades del entorno y el crecimiento personal y profesional. La práctica que desarrollan los estudiantes está guiada según el pènsum académico, la cual integra el enfoque comunitario y familiar. Tiene además diferentes denominaciones, algunas son: Prácticas comunitarias en prevención de la enfermedad, Promoción de la salud, prevención de la enfermedad y la familia, Práctica comunitaria promoción de la salud en la comunidad. En estas se realizan actividades de observación y educación para la salud, demanda inducida e identificación del riesgo.

“La competencia es solamente lo que es la promoción y prevención y la parte comunitaria, no tiene nada que ver con las actividades propias de la rotación o por ejemplo con cuidados básicos”. (Estudiante 9, 23:58)

Las actividades realizadas por los estudiantes durante las prácticas comunitarias principalmente apuntan a la educación con la familia o comunidad de forma individual o colectiva según corresponda. El fin principal referido por algunos estudiantes es que la educación brindada “evite el impacto negativo y las complicaciones de la enfermedad”, lo cual puede lograrse enseñando a “no enfermarse y cómo cuidar su salud en casa”. Consideran la parte educativa como parte fundamental en el proceso del cuidado holístico brindado por enfermería, “también somos educadores”.

“En cierta manera, los primeros en la línea para educar somos nosotros y hemos abandonado un poco la responsabilidad”. (Estudiante 10, 21:39)

“Las prácticas comunitarias son la ‘parte más sensible’, donde se siente al otro en términos de compasión y comprensión”. (Estudiante 25, 18:15)

“Las prácticas comunitarias, el sentir es el de ayudar, el de dar a conocer, el de dar a conocer que queremos hacer.” (Estudiante 1, 22:12)

La experiencia de los estudiantes durante las prácticas comunitarias resulta fundamental en su formación profesional, durante este proceso los estudiantes tienen la oportunidad de aplicar los conocimientos adquiridos en entornos diferentes a los hospitalarios lo que conlleva a conocer mejor el rol del enfermero comunitario y al desarrollo de vínculos emocionales, estas prácticas ocasionan también concepciones y sentimientos que permiten comprender mejor el compromiso de la enfermería con la comunidad.

Es muy lindo a veces ver personas como interesadas.

Para algunos estudiantes, la percepción de la comunidad frente a ellos y el desarrollo de sus prácticas no solo es color gris, también existe un lado que evidencia aceptación e interés por el desarrollo de estas actividades, lo cual motiva a los estudiantes y genera sentimientos de gratitud de ambas partes. El hecho de sentirse escuchados y valorados motiva el esfuerzo y la disposición con que realizan sus prácticas.

Las prácticas comunitarias también originan sentimientos de gratitud y satisfacción en los estudiantes que las desarrollan. Ser recibidos con amabilidad y un simple "gracias" puede tener un impacto significativo. Además, el presenciar las diferentes situaciones en las que las personas viven permite "valorar" lo que se tiene. Estas experiencias no solo enriquecen el ámbito académico y la formación profesional, sino también la esfera personal.

"Es muy chévere porque nos hace crecer como personas y nos aporta mucho como estudiantes". (Estudiante 18, 12:10)

"No saber que me voy a encontrar de casa en casa y que de repente un par de personas sean amables y colaboradores es bastante significativo". (Estudiante 12, 21:33)

“Estas prácticas comunitarias permiten a los estudiantes reconocer la salud más allá de la enfermedad y entender la importancia del cuidado y el contexto en la vida de las personas. Esto cambia su perspectiva sobre el rol de la enfermería comunitaria y fomenta la empatía hacia las necesidades y realidades de las comunidades a las que sirven”.

“Pero uno ya a medida de los semestres como que uno dice que enfermería tiene muchos campos”. (Estudiante 14, 10:16)

Los estudiantes, desde su formación en el pregrado, van definiendo su futura área laboral. Muchos, al inicio de su formación, asocian la enfermería con “curaciones, inyectar, canalizar,” lo que evidencia una inclinación por la enfermería clínica y un desconocimiento del área comunitaria. Sin embargo, se encuentran quienes tienen claro cuál puede ser su futura área de desempeño: “Lo que yo quiero, no creo que sea en el hospital.” “Si yo tuviera que hacer esto o, por alguna razón, terminara trabajando en esto, me encantaría también.

“Digamos que, a nivel social, la enfermería se ha visto principalmente en la parte clínica, pero cuando uno llega a una comunidad y experimenta que no todo es simplemente enfermedad”. (Estudiante 15, 8:14)

La concepción actual que se tiene hoy en día de la enfermería ha llevado a que, socialmente, sea vista como un área de la salud en el entorno clínico-hospitalario. En este sentido, el enfermero o enfermera se aleja del contexto comunitario. Consideran que esta situación puede explicarse “por el enfoque que como país tenemos hacia la salud, ya que no nos hacen ver la parte comunitaria ni la consideran atractiva desde el punto de vista académico ni laboral”.

“Es un deber de todos los profesionales de la salud conocer ese entorno comunitario”.

Surge la duda de cómo estimular a los profesionales para que encuentren más atractiva esta propuesta que trabajar en una clínica. A esto, concluyen que “deberíamos dar más reconocimiento a los enfermeros comunitarios”.

La forma en que se desarrollan las prácticas comunitarias está estrechamente relacionada con la actitud del estudiante hacia estas, así como con el gusto y la pasión con que las realizan. También influye en cómo consideran cada experiencia, “porque si te gusta, vas a hacerlo y estudiarlo, entonces depende del amor que sientas por la carrera y de las ganas que tengas de salir adelante”. El valor que cada estudiante asigna a estas prácticas está vinculado con la manera en que intervienen y pueden contribuir en la comunidad.

Realizar la entrada al barrio...

Las prácticas comunitarias mencionadas por los estudiantes tuvieron como escenarios los barrios, colegios, escuelas, centros y jornadas de salud. Es importante aclarar que estos escenarios varían según el plan de estudios de cada universidad. El escenario más significativo, donde se desarrolla la mayor parte de las actividades, es el barrio, con un enfoque familiar y comunitario. Es en este escenario donde realizan actividades de educación dirigidas a la promoción de la salud.

La mayoría de los estudiantes compartieron que se encontraron con limitaciones después de realizar el reconocimiento del barrio y disponerse a llevar a cabo las actividades planificadas. Por ejemplo, se toparon con la reticencia por parte de la comunidad. Entre algunas razones se encuentran: el excesivo cuidado debido a la pospandemia y que algunas familias no estaban dispuestas a recibirlos, ya sea por miedo, “pereza” o porque los horarios de la práctica eran incompatibles con las labores domésticas. Expresaban frases como “Aquí no toquen, aquí no vayan a venir” o la misma comunidad les decía: “Pues, como no les abren aquí, busquen, recorran la manzana y vean dónde les abren”.

“Esta práctica de verdad me ha gustado, porque es algo diferente, y yo creo que es realmente una oportunidad para intervenir en la salud de las personas”. (Estudiante 17, 21:23)

Es muy difícil entrar en la comunidad...

Buena parte de los estudiantes mencionan que entre las dificultades para el desarrollo de las prácticas se encuentra la poca aceptación por parte de la comunidad, así como la percepción de la comunidad frente a ellos, considerándolos como invasores o perturbadores. Esto dificulta que las personas se abran a ellos y les permitan ingresar a sus hogares para el desarrollo de sus actividades. Otro obstáculo identificado es la dificultad para comunicarse con las personas debido a la percepción de que es un “círculo bastante cerrado” o que entrar en el territorio ajeno incomoda a la gente.

“La primera vez que fuimos, solamente una casa nos abrió; la segunda vez que fuimos, ninguna casa nos abrió.” (Estudiante 6, 4:11)

Varios de los estudiantes, al referirse a las prácticas comunitarias que realizan durante su formación en diferentes contextos, mencionan o se identifican con la palabra “apatía”, expresando que en ocasiones esta práctica les genera “pereza”. Estos sentimientos a los que se refieren son ocasionados por la manera en que son atendidos por las personas y, en general, por la comunidad. A pesar de lo anterior, reconocen la importancia de esta práctica en el cuidado de la salud de las personas para evitar futuras complicaciones y consideran que “es algo que hay que hacer, aunque no a mucha gente le guste”.

“No quiero volver, soy reacia a ir a una comunidad y golpear puertas, eso no me gusta en absoluto. Tocar de puerta en puerta me enfurece si no me abren.” (Estudiante 21, 4:48)

Algunos estudiantes prefieren el ámbito clínico en contraste con el enfoque comunitario, el cual consideran como una “asignatura de costura”, ya que sienten que no se cumplen sus expectativas en lo que consideran importante sobre el contacto con la comunidad. “Solamente es ir a hablar, y eso me resulta tedioso”, lo que demuestra su escaso interés en la elección de lo comunitario como su futuro campo profesional o laboral.

“Es una asignatura, una materia a la que no se le da mucha importancia, la ven como una asignatura secundaria, o bueno, no tanto secundaria como una asignatura de ‘costura’”. (Estudiante 24, 23:65)

RECOMENDACIONES:

Desde la formación académica y teórica del pregrado, se considera importante la creación de espacios y roles donde los estudiantes se sientan cómodos y se sientan atraídos por el área comunitaria. Esto les permitirá asumir responsabilidades y participar activamente durante su proceso formativo y en su futura área de desempeño laboral.

Es fundamental animar a los estudiantes a participar de manera más activa en su formación en el contexto comunitario y en la Atención Primaria de Salud (APS). Esto implica presentarlo como una cara atractiva que no sea solo un compromiso académico. Quizás la metodología actual necesite ser reinventada para que, al finalizar el pregrado, los estudiantes estén preparados para promover la educación, la acción y la participación colectiva. Deben adquirir habilidades sociales que contribuyan al cuidado de la comunidad y, de esta manera, mejorar la salud y el bienestar, que son la esencia de la enfermería.

Es de suma importancia reconocer y valorar las percepciones, expectativas y sentimientos que expresan los estudiantes durante su formación en el contexto comunitario. Esto se relaciona directamente con su desarrollo personal y elección profesional, así como con la calidad de la atención que brindarán en el futuro.

RECOMENDACIONES GENERALES

Es necesario tener presente que las enseñanzas impartidas en las prácticas comunitarias de enfermería pueden ser reconceptualizadas y centrarse en la comunidad, ya que esta se convierte en un terreno fértil para el aprendizaje tanto disciplinario como interdisciplinario en aspectos políticos, culturales, sociales, administrativos e incluso económicos. Estos elementos son esenciales para todos los actores involucrados.

La Educación para la Salud en las prácticas de enfermería comunitaria presenta desafíos importantes que requieren procesos de resignificación y transformación educativa, complementados con elementos innovadores y alternativos. Estos procesos deben aportar no solo al ámbito cognitivo, sino también a las dimensiones afectivas, al desarrollo ético y moral, y deben tener en cuenta los conocimientos, costumbres y creencias de las personas, familias y comunidades.

Es necesario ampliar el enfoque desde el riesgo hacia la promoción de la salud, los factores protectores y las prácticas y conocimientos saludables. El objetivo es lograr que las personas, familias y comunidades se apropien de su bienestar y calidad de vida en el contexto de la interculturalidad.

Desde la práctica reflexiva, se recomienda que el componente curricular continúe con el análisis crítico y comprensivo de la práctica, no solo desde el punto de vista técnico e instrumental, sino incorporando las nuevas realidades y modelos sociosanitarios, territoriales y las políticas públicas establecidas en diversos ámbitos.

La comunidad no solo debe concebirse geográficamente, sino que este escenario debe expandirse a un plano territorial, para que esta práctica se convierta en una praxis específica y holística para los estudiantes y docentes de enfermería.

En las prácticas comunitarias, es esencial fortalecer el trabajo interinstitucional y los vínculos con la diversidad de actores comunitarios, así como promover la interdisciplinariedad de manera concreta y explícita. Esto se sugiere desde diversas instancias académicas, institucionales y gubernamentales con el propósito de potenciar y abordar problemas sociales complejos desde perspectivas y horizontes más amplios.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Marraud H, Alonso E. Diccionario Akal de filosofía [Internet]. Audi R, editor. Madrid: Akal; 1999. 781 p. Disponible en: <http://josemramon.com.ar/wp-content/uploads/Diccionario-Akal-de-Filosofia.pdf>
2. Marx K. Tesis sobre Feurbach, I y III en la ideología alemana. La Habana Pueblo y Educ. 1984.
3. Husserl E. Ideas relativas a una fenomenología pura y una filosofía fenomenológica. México: Fondo de Cultura Económica; 1962. 1–522 p.
4. Freire P. El mensaje de Paulo Freire. Teoría y práctica de la liberación. Marsiega, editor. Madrid; 1980.
5. Freire P. Pedagogía del oprimido [Internet]. 2nd ed. Siglo veintiuno editores, editor. México; 1970. 124 p. Disponible en: <https://fhcv.files.wordpress.com/2014/01/freire-pedagogia-del-oprimido.pdf>
6. Esposito R. Communitas. Origen y destino de la comunidad. Papeles del CEIC. 2018;(1):1–7.
7. García F. El giro viopolítico. Violence y desconstrucción. Política y Cult [Internet]. 2016;(46):33–53. Disponible en: <http://www.scielo.org.mx/pdf/polcul/n46/0188-7742-polcul-46-00033.pdf>
8. García M. Ontología del sentido y diferencia en la comunidad desobrada de Jean-Luc Nancy. Contrastes [Internet]. 2017;XXII(2):91–106. Disponible en: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6210030>

CO-CONSTRUCCIÓN DE APRENDIZAJES DE LAS PRÁCTICAS COMUNITARIAS DE ENFERMERIA CON UNIVERSIDADES DEL EJE CAFETERO EN EL CONTEXTO DE LA ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (APS).

**UNIVERSIDAD
DEL QUINDÍO**

